

INSON SALOMATLIGIDA QO'L TO'PI O'YINING AHAMIYATI

Toshtanova Dilafruz Shamshiddin qizi

Namangan davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6644712>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoshlarni jismoniy rivojlantirish, ularning salomatligini mustahkamlashning eng ommabop, binobarin, eng qulay vositalaridan biri bo'lgan qo'l to'pi o'yini haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: handball, Xalqaro havaskor gandbol federatsiyasi, Evropa Gandbol Federatsiyasi, olimpiya, hakam, darvozabon, to'p.

Dunyoda juda ko'plab sport o'yinlari mavjud. Ularning har biri ma'lum sohaga mo'ljallangan bo'ladi. Ushbu o'yinlar o'zining qonun-qoidalari va o'yin texnikasi bilan bir-biridan ajralib turadi. Ayrim sport o'yinlarining tarkibi faqat qizlardan iborat bo'lsa, yana ayrimlarida jamoani o'g'il bolalargina tashkil etadi. Sport o'yinlari inson salomatligi uchun juda foydalidir. Shunday o'yinlardan biri gandbol o'yini hisoblanadi.

Gandbol (nemis qo'lidan – “qo'l” va to'p – “to'p”) – to'p bilan o'ynaladigan jamoaviy o'yindir. Gandbol so'zi ingliz tilidan olingan bo'lib, hand “qo'l” va ball “to'p”, ya'ni “qo'l to'pi” degan ma'noni bildiradi.

Olimlarning fikriga ko'ra, gandbol kabi o'yinlar qadimgi davrlarda ma'lum bo'lgan. Ular haqidagi mulohazalarni Gomerning “Odisseya” isda, qadimgi tabib Klavdiy Galenning risolalarida va taniqli minnesinger Valter fon der Vogelheidning she'rlarida topish mumkin. 1898-yil Daniyaning Ordrup shahridagi maktablardan birida jismoniy tarbiya o'qituvchisi Xolger Nilsen o'z o'quvchilariga yangi to'p turi – gandbolni taklif qilgan. Lekin ba'zi tadqiqotchilar zamonaviy gandbol Daniya futbolchilari tomonidan XIX asr oxiri yoki XX asr boshlarida qish paytida mashg'ulotlarga xalaqit bermaslik uchun yaratilganligini ham ta'kidlashadi.

Taxminan 20 yil o'tgach - 1917 yilda Berliner Maks Heizer ikki o'yinning mohiyatini gandbolni yaratish uchun birlashtirdi. 3 yildan so'ng gandbol bo'yicha Kubok va Germaniya chempionati uchun birinchi o'yinlar bo'lib o'tdi va 1926-yilda gandbol xalqaro sport turi deb tan olindi. 1928-yilda Amsterdamda Xalqaro havaskor gandbol federatsiyasi (IAGF) tashkil etilgan. Ushbu federatsiya tarkibiga tarkibiga 11 mamlakat kirgan va 1944-yilgacha davom etgan. 1936-yilda gandbol Olimpiya sport turi sifatida tan olingan va Berlindagi XI Olimpiyada dasturiga kiritilgan. 1946-yilda tashkil etilgan Xalqaro gandbol federatsiyasi ushbu sport turini rivojlantirish dasturini tasdiqlagan, erkaklar va ayollar jamoalari ishtirokidagi jahon chempionatlari sanalarini aniqlab bergan.

Gandbol qoidalari 1896-yilda yaratilgan. Raqobatning yangi qoidalari (to'pning hajmini kamaytirish, "uch qadam" va "uch soniya" qoidalarini kiritish) Berlinda o'tkazilgan gandbol musobaqalaridan 3 yil o'tgach, faqat 1923-yilda ishlab chiqilgan.

Gandbol uchun kattaligi 40x20 m li maydon kerak bo'ladi. Maydonning ikki tomonida eni 3 m, bo'yi esa 2 m bo'lgan darvozalar o'rnatiladi. Har bir jamoada 7 yoki 11 o'yinchi qatnashadi. O'yinchi to'p bilan faqat 3 qadam qo'yishi va uni qo'lida 3 sekuntgacha tutib turishi mumkin. O'yin 2 bo'limdan iborat bo'lib, erkaklar musobaqasi 1 soat, ayollar musobaqasi 50 minut davom etadi.

O'yin uchun dumaloq shisha shar ishlatiladi, uning o'lchami erkaklar uchun 58-60 sm va ayollar uchun 54-56 smni tashkil qiladi. To'pning vazni erkaklar jamoalari uchun 425-475 gr, ayollar jamoalari uchun 325-375 gr hisoblanadi.

O'yin har biri 25- 30 daqiqadan bo'lgan ikki taymdan iborat bo'lib, ular orasida 10 daqiqalik tanaffus mavjud. Musobaqaning maqsadi - darvoza oldidagi 6 metrli bo'shliqni cheklaydigan chiziqdan nariga o'tmaslikka harakat qilib, mumkin bo'lgan maksimal to'pni raqib darvozasiga tashlash. Dastlabki otish sudning markazidan har qanday yo'nalishda amalga oshiriladi. O'yinchilarning harakatlari ikki hakam tomonidan baholanadi.

Gandbolda durang keng tarqalgan. Darhaqiqat, ushbu o'yinda durangga ruxsat beriladi. Ammo agar nokaut bilan turnir o'tkazilsa va natijalar teng bo'lsa, bitta qo'shimcha vaqt ajratiladi yoki kerak bo'lganda har biri 5 daqiqadan iborat ikkita davradan iborat bo'ladi. Agar bu holatda raqobat ham durangga olib kelsa, jamoalar jarima zarbasini amalga oshiradilar (7 metrli chiziqdan 5 ta zarba).

Final hushtagidan keyin hakam sportchilarni jazolamaydi. Agar final signalidan oldin yoki vaqtida qoidalar buzilgan bo'lsa yoki sportchiga xos bo'lmagan xatti-harakatlar bo'lsa, hakam, agar o'yin yarimini tugatish uchun signal berilsa ham, hakam huquqbuzar o'yinchi jazolaydi.

Gandbolda har qanday maydon o'yinchisi darvozabonni almashtirishi mumkin va aksincha - darvozabon maydon o'yinchisi sifatida harakat qilishi mumkin. Bu haqiqat, lekin shuni esda tutish kerakki, darvozabon formasi ikkala jamoaning o'yinchilari va raqib darvozabonning kiyimidan farq qiladi. Shuning uchun, yuqorida aytib o'tilgan almashtirish holatida, o'yinchi avval kiyimni almashtirishga to'g'ri keladi.

Agar gandbol maydonchasida jamoalardan birida beshtadan kam o'yinchi bo'lsa, o'yin avtomatik ravishda to'xtaydi. Maydonda beshdan kam o'yinchi bo'lsa ham, raqobat davom etishi mumkin. O'yinni butunlay to'xtatish to'g'risidagi qaror hakamlar tomonidan qabul qilinadi.

Dastlab jamoalar yetti o'yinchidan iborat edi, ammo 1946-yilda Xalqaro gandbol federatsiyasi ushbu sport turlari bo'yicha 11x11 erkaklar va ayollar jamoalari ishtirokida jahon chempionatini o'tkazishni ma'qulladi. Keyinchalik, 1966-yilga qadar har 4 yilda bir marta gandbol bo'yicha Jahon chempionati o'tkazildi. Bugungi kunda 7x7 formatidagi gandbol barcha yirik musobaqalarda ko'proq amalga oshiriladi.

O'yin ixtiro qilingan ilk yillarda faqat ayollar qo'l to'pi o'ynashdi. Ushbu sport haqiqatan ham ayollar uchun yaratilgan, ammo 1936-yilgi Olimpiya o'yinlarida (Berlin) gandbol musobaqalarida faqat erkaklar jamoalari ishtirok etishgan. Xotin-qizlar jamoalari Olimpiyadada faqat 1976-yilda (Monreal) ishtirok eta olishdi.

Ushbu sport turlari bo'yicha jahon chempionatlari erkaklar uchun 1936-yildan va ayollar uchun esa 1976-yildan beri o'tkazib kelinmoqda. Erkaklar va ayollar jamoalari uchun Evropa chempionati birinchi marta 1994-yilda o'tkazildi va shundan beri har ikki yilda muntazam ravishda Evropa Gandbol Federatsiyasi (EHF) homiyligida o'tkazib kelinmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gandbol(jismoniy tarbiya instituti jismoniy tarbiya fakultetlari talabalari uchun darslik). Pavlov Sh. Abduraxmonov F. Akromov J. T.: UzDJTI nashriyot — matbaa bo'limi, 2005. B.7